

УДК 316.776.4

ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ, МЕТАЭТИКА, НОРМАТИВНАЯ ЭТИКА И ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА КАК ЭЛЕМЕНТЫ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ

©*Сергеева Т. А., Московский городской психолого-педагогический университет,
г. Москва, Россия, sergeeva-r8@mail.ru*

TRANSPARENCY, META-ETHICS, NORMATIVE ETHICS AND APPLIED ETHICS AS ELEMENTS IN THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

©*Sergeeva T., Moscow State University of Psychology & Education,
Moscow, Russia, sergeeva-r8@mail.ru*

Аннотация. Рассматриваются достоинства и недостатки транспарентности, раскрываются понятия метаэтики, нормативной этики, прикладной этики, рассматривается их роль в управлении современной организацией. В заключении делается вывод, что успешное внедрение стратегии баланса между «прозрачностью» и информативностью о деятельности организации является необходимым. Это один из способов создания доверия сотрудников, имеющих и потенциальных клиентов, партнеров и даже конкурентов. Прозрачность не связана напрямую с лучшим корпоративным управлением.

Abstract. In this article transparency merits and demerits are considered, concepts of metaethics, standard ethics, applied ethics reveal, their role in management of the modern organization is considered. In conclusion, it is concluded that successful implementation of the strategy of a balance between “transparency” and information about the activities of the organization is necessary. This is one way to build the trust of employees, existing and potential customers, partners and even competitors. Transparency is not directly related to better corporate governance.

Ключевые слова: прозрачность, предприятие, этика, наука, мораль, нравственность, принцип.

Keywords: business, transparency, enterprise, ethics, man, science, morality, morality, principle.

В настоящее время тема исследования этики в деловых взаимоотношениях и бизнесе все больше набирает популярность для повышения культуры в этих отношениях. Существует несколько причин, которые вызывают интерес к изучению этой проблемы. Наиболее важная из них — это общий вред непорядочного и нечестного поведения, который проявляется не только среди производителей, но и потребителей, сотрудников, а также общества в целом.

Этика — это наука, изучающая нравственные отношения и мораль. Также она прибегает к изучению жизни и ее смысла, совести, дружбы, сострадания, самопожертвования, а также отношение индивида к миру в целом [1].

Объектом исследования этики выступает мораль. Предметом этики — нравственные нормы, правила, принципы, представления, понятия и т. п.

Основными нравственными правилами в этике являются уважение к старшим, правила вежливости, толерантности, уважение достоинства другого человека [2].

Моральными принципами в этике являются ответственность, чувство долга, принцип справедливости.

Основным достоянием нравственности является совесть. Нравственность развивается на протяжении всей жизни. Сначала нравственность формируется искусственно, а со временем выступает источником морали для других [3].

Сам термин «этика» первым использовал Аристотель. Главной целью этики он считал счастье. Главным достоинством в человеке Аристотель считал благоразумие и умеренность. Поэтому и науку, изучающую этические добродетели, он назвал этикой.

У каждого индивида есть собственное суждение об этой науке. Для одних это правила достойного поведения, правила вежливости и т. п. Для других — какие-то моральные качества человека (честность, справедливость, мужество, открытость).

Этика имеет такие направления исследований: метаэтика, этика нормативная и прикладная. Сейчас подробнее попробуем с этим разобраться.

Метаэтика представляет собой новую отрасль науки. Ее часто включают в нормативную этику. Метаэтика изучает этические категории и понятия, решает проблемы общечеловеческой системы. Изучает понятия добра и зла, правильные и неправильные человеческие поступки. Методология значимости и суть метаэтики были предложены Муром. Он считал, что эта наука должна изучать не нравоучение, а именно язык этики, как науку о морали [4].

Нормативная этика направлена на регулирование поведения человека, на его поступки.

Нормативная этика рассматривает все то, что может ответить на вопрос, как должен поступить человек исходя из принципов и норм морали. Главный признак нормативной этики — это оценки и «предписания». К нормативной этике относят коллективизм, индивидуализм, достоинства и пороки. У нормативной этики есть свои функции: пропаганда, защита социальных ценностей, выделение поведения человека и его моральных качеств [5].

Нормативность является неотъемлемым свойством этики. Многие исследователи спорят, что нормативная этика может быть одновременно и этикой теоретической. Одни признают такое сходство, другие отрицают, они считают, что эта наука является только нормативной, и отнюдь не научной.

Прикладная этика — это практическая отрасль. Она изучает частные, важные жизненные проблемы. Например, это может быть аборт, искусственное оплодотворение, клонирование человека, трансплантация органов, продажа оружия в мирное время и тому подобное. Все эти проблемы являются дискуссионными и не решаются за один раз и быстро, на это нужно много времени, и они могут решаться различными способами [6]. Известные исследователи, такие как А. А. Хуссейн, Л. В. Коновалова считают прикладную этику новейшим этапом в развитии этики как философской науки.

Прикладная этика имеет несколько направлений, таких как:

–Бизнес-этика — это этика деловых отношений, она исследует развитие морали не только в предпринимательской сфере и коммерческой деятельности, а также в отношениях родных и близких людей, и дает свои рекомендации.

–Биоэтика — это наука выживания, которая включает не только человека с его ценностями, а и весь мир, исследует нравственную сторону человека в биологии и медицине.

–Информационная этика — связана с этикой компьютерной, исследует поведение человека, который использует информационные технологии.

–Медицинская этика — изучает моральные отношения между пациентом и врачом, между врачом и его руководителем, между врачом и человечеством вообще.

–Главным принципом морали должен быть гуманизм.

—Экологическая этика — исследует взаимоотношения человека с природой, уважение человека к природе. Есть две главные функции экологической этики: разрушительная и созидательная. Разрушительная — разрушать отношения между человеком и природой, а творческая — создание нового на благо природы.

—Экономическая этика — изучает достижение экономических целей, что приводит к производительности труда, или которые способствуют повышению благосостояния человечества.

Итак, проанализировав научную литературу, можно сделать вывод, что главная задача этики — помочь приблизиться к уровню, достигнутому человечеством в осознании нравственных проблем, которые нас волнуют, лучше понять уникальность собственной ситуации, необходимость собственной воли и мысли. Как наука, этика описывает мораль, а теоретически — объясняет ее [7].

Этика создает духовную среду, которая абсолютно необходима для сосредоточения на некоторых важных вопросах, для того чтобы эти темы и вопросы могли вообще существовать как предмет мышления человека. Этика настраивает человека на совершенствование своей жизни, а также бытия человечества [8].

Ученые утверждают, что прозрачность не связана напрямую с лучшим корпоративным управлением.

Термин «прозрачность» (transparency) в последнее время стал очень популярным. Его постоянно повторяют политики, управленцы, консультанты и даже люди, которые, собственно, к корпоративности не имеют никакого отношения. Стереотип, что «прозрачность приводит к большей ответственности и этике» считается почти аксиомой. Модные фразы — чрезвычайная прозрачность, динамическая прозрачность и т.п. — провозглашаются каждый раз, когда речь заходит о чем-либо, связанном с корпорацией [9].

«Прозрачность» — не что иное, как попытка вновь актуализировать старую концепцию «честности» и «доверия». Наши родители учили нас, что лгать — плохо. То, что мы сегодня называем «прозрачностью» — просто интерпретация данной концепции. Но сама по себе готовность делиться информацией, которую другие скрывают, не гарантирует спасение общества от ошибок или «корпоративных психопатов». Полностью прозрачные корпорации — это катастрофа, а не модель, к которой стоит стремиться [10].

И правда, абсолютная прозрачность ассоциируется с нарушением права людей на частную жизнь, конфиденциальность и даже безопасность. Средства же, которые широко используются сегодня в Интернете, легко могут превратить корпорацию в полностью «обнаженную» организацию — достаточно лишь «правильно» настроить свои серверы. Несколько кликов мышкой — и не останется никаких секретов между вашей компанией и любым заинтересованным человеком, террористом или конкурентом.

Организации понимают, что клиенты и власть не столько заинтересованы в цифрах, отчетах или пресс-брифингах, сколько в релевантной информации относительно того, как компания ведет свой бизнес и новых возможностях продуктов и сервисов организации [11].

Организации вынуждены выбирать баланс между двумя крайностями. С одной стороны — полная открытость относительно продуктов и сервисов, а с другой — лишь минимальная.

К сожалению, каждый из подходов представляет для Организации довольно существенную угрозу. Полная прозрачность обычно ассоциируется с перегрузкой данных. Кроме того, ограничения данных может приводить к невозможности получить информацию, которая действительно имеет большое значение для клиентов [12].

Таким образом, необходимость баланса кажется очевидной. Но его достижение требует от менеджеров создания действенной и часто совсем непростой информационной стратегии,

которая учитывает перечень экономических, социальных и этических вопросов. Успешное внедрение такой стратегии — это не только ключ к конкурентному преимуществу, но и способ создания доверия сотрудников, имеющих и потенциальных клиентов, партнеров и даже конкурентов.

Список литературы:

1. Пряжникова Е. Ю. Психология труда: теория и практика. М.: Юрайт, 2016. 520 с.
2. Пряжников Н. С. Методы активизации личностного и профессионального самоопределения. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2002. 400 с.
3. Николаева А. А., Савченко И. А. Пути повышения эффективности управления в сфере социальной поддержки населения в Москве // Наука и практика. 2017. №3 (27). С. 44-58.
4. Пряжников Н. С., Пряжникова Е. Ю. Психология труда и человеческого достоинства: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии. М.: Академия, 2007. 476 с.
5. Мясоедов А. И. Развитие психологии в России // Психология: традиции и инновации: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2018 г.). Самара: АСГАРД, 2018. Режим доступа: <https://goo.gl/f3Rtru> (дата обращения 03.12.2017).
6. Кирсанов А. И., Литвинова Л. А. Теоретические основания и подходы к исследованию социокультурных детерминант становления молодежных субкультур // Власть 2013. №12. С. 109-112.
7. Мясоедов А. И. Психология и теория автоматов // Психология: традиции и инновации: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2018 г.). Самара: АСГАРД, 2018. Режим доступа: <https://goo.gl/gK5ukx> (дата обращения 03.12.2017)
8. Николаева А. А. Гражданская идентичность в структуре социальных идентичностей личности // Вестник практической психологии образования. 2011. №4. С. 67.
9. Мясоедов А. И. Расцвет социальной рекламы на примере США // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). СПб.: Свое издательство, 2017. Режим доступа: <https://goo.gl/3KXBj7> (дата обращения 03.12.2017)
10. Мясоедов А. И. Теория «подрывной инновации» и современный бизнес // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). СПб.: Свое издательство, 2017. Режим доступа: <https://goo.gl/ZwQa2W> (дата обращения 03.12.2017)
11. Мясоедов А. И. Автоматизация управления на производстве // Технические науки: традиции и инновации: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2018 г.). Самара: АСГАРД, 2018. Режим доступа: <https://goo.gl/VkqXKx> (дата обращения 03.12.2017)
12. Мясоедов А. И. Современные экономико-математические методы и модели в процессе принятия управленческих решений // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.). СПб.: Свое издательство, 2017. Режим доступа: <https://goo.gl/Q9AT5a> (дата обращения 03.12.2017)

References:

1. Pryazhnikova, E. Yu. (2016). Labor psychology: theory and practice. Moscow, Yurayt, 520.
2. Pryazhnikov, N. S. (2002). Methods of activation of personal and professional self-determination. Moscow, MPSI; Voronezh, MODEC, 400.
3. Nikolaeva, A. A., & Savchenko, IA 2017. Ways to improve management effectiveness in the sphere of social support of the population in Moscow. *Nauka i praktika*, (3), 44-58.

4. Pryazhnikov, N. S., & Pryazhnikova, E. Yu. (2007). Psychology of labor and human dignity: a textbook for students of higher educational institutions studying in the field and specialties of psychology. Moscow, Academy, 476.
5. Myasoedov, A. I. (2018). Development of psychology in Russia. *Psychology: traditions and innovations: materials III Intern. sci. Conf. (Samara, March 2018)*. Samara, ASGARD.
6. Kirsanov, A. I., & Litvinova, L. A. (2013). Theoretical grounds and approaches to the study of sociocultural determinants of youth subculture formation. *Power*, (12), 109-112.
7. Myasoedov, A. I. (2018). Psychology and theory of automata. *Psychology: traditions and innovations: materials III Intern. sci. Conf. (Samara, March 2018)*. Samara, ASGARD.
8. Nikolaeva, A. A. (2011). Civil Identity in the Structure of Social Identities of the Individual. *Bulletin of Practical Psychology of Education*, (4), 67.
9. Myasoedov, A. I. (2017). The flourishing of social advertising on the example of the United States. *Problems and prospects of economics and management: materials VI Intern. sci. Conf. (St. Petersburg, December 2017)*. St. Petersburg, Svoe izdatelstvo.
10. Myasoedov, A. I. (2017). The theory of “subversive innovation” and modern business. *Problems and prospects of economics and management: materials VI Intern. sci. Conf. (St. Petersburg, December 2017)*. St. Petersburg, Svoe izdatelstvo.
11. Myasoedov, A. I. (2018). Automation of control in production. *Technical sciences: traditions and innovations: materials III Intern. sci. Conf. (Samara, March 2018)*. Samara, ASGARD.
12. Myasoedov, A. I. (2017). Modern economic and mathematical methods and models in the process of making managerial decisions. *Problems and prospects of economics and management: materials VI Intern. sci. Conf. (St. Petersburg, December 2017)*. St. Petersburg, Svoe izdatelstvo.

Работа поступила
в редакцию 28.06.2018 г.

Принята к публикации
02.07.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Сергеева Т. А. Транспарентность, метаэтика, нормативная этика и прикладная этика как элементы в управлении организации // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 257-261. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sergeeva> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Sergeeva, T. (2018). Transparency, meta-ethics, normative ethics and applied ethics as elements in the management of the organization. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 257-261.